

IJTIMOIY SIYOSAT

Termiz davlat Universitetining

Iqtisodiyot va turizm fakulteti Iqtisodiyot

(tarmoqlar va sohalar bo'yicha) 122-guruh talabasi

Baltabayeva Amina Iskandar qizi

O'qituvchi: Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna

ANNOTATSIYA

Maqolada ijtimoiy siyosat tushunchasi va mazmuni Ijtimoiy siyosatning maqsadi kishilar ijtimoiy ehtiyojlari va manfaatlarini qondirish, ayrim fuqarolar va ijtimoiy guruhlarni qo'llab-quvvatlash, himoyalash, to'g'ri yo'naltirish va mehnat qobiliyatini qayta tiklash uchun sharoitlar yaratishdan iborat. Kalit so'zlar: Ijtimoiy siyosat, siyosat, yoshlar ongi, muammo, globallashuv, suniy intellekt.

Термезский государственный университет
Факультет экономики и экономики туризма
(по отраслям и отраслям) студент 122 группы
Балтабаева – дочь Амины Искандар.
Учитель: Джораева Лола Абдугаббаровна

АННОТАЦИЯ

Понятие социальной политики и содержание социальной политики в статье. Целью является удовлетворение социальных потребностей и интересов людей, некоторых граждан и поддержка, защита, правильное руководство и труд социальных групп заключается в создании условий для восстановления способности.

Ключевые слова: Социальная политика, политика, молодежное сознание, проблема, глобализация, искусственный интеллект.

Termiz State University
Faculty of Economics and Tourism Economics
(by branches and industries) student of group 122
Baltabayeva Amina is the daughter of Iskandar
Teacher: Dzhorayeva Lola Abdugabbarovna

ABSTRACT

The concept and content of social policy in the article The purpose of social policy is to meet the social needs and interests of people, to create conditions for the

support, protection, guidance and rehabilitation of individual citizens and social groups.

Keywords: *social policy, politics, youth consciousness, problem, globalization, artificial intelligence.*

Ijtimoiy siyosat tushunchasi va mazmuni. Ijtimoiy siyosatning maqsadi kishilar ijtimoiy ehtiyojlari va manfaatlarini qondirish, ayrim fuqarolar va ijtimoiy guruhlarini qo'llab-quvvatlash, himoyalash, to'g'ri yo'naltirish va mehnat qobiliyatini qayta tiklash uchun sharoitlar yaratishdan iborat. Bunga samarali ma'yoriy-qadriyatlar tizimini yaratish;

fuqarolarga ijtimoiy me'yorlarni amalda ta'sir ettirish, ularning xulq-atvorini ijtimoiy tartibga solish vositasi sifatida uning ta'sirini yuqori darajaga ko'tarish, ijtimoiy tug'ilajak ehtiyojlar bilan, manfaatlar bilan ularni qanoatlantirish imkoniyatlari-aniqligi, ob'ektivligi, me'yoriy ko'rsatmalarga zid bo'lmasligi va boshqalar orasidagi o'xshashlik tushuniladi. Ilmiy asoslangan, barcha qatlamlar va guruhlar manfaatlari hamda ehtiyojlarni hisobga oluvchi ijtimoiy siyosat jamiyatni barqarorlikka olib keladi, jamoaviy birdamlikni, ijtimoiy keskinlik yuzaga kelmasligini, ijtimoiy ahloq gumanitarlashuvini, ijtimoiy-ruhiy maqbul iqlim yuzaga kelishini ta'minlaydi.

Ijtimoiy siyosatning asosiy yo'nalishlari Ijtimoiy siyosat ikki xil-yaqin davrga va istiqbolga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Yaqin yillar uchun mo'ljallangan ijtimoiy siyosat aholi turmush tarzining yanada og'irlashuviga yo'l qo'ymaslik, bandlik siyosatini samarali olib borish va ishsizlikning jadal oshishini cheklash;

aholi turli qatlamlari va guruhlarining moddiy ahvolini va turmush sharoitlarini tadrijiy ravishda yaxshilash uchun zarur imkoniyatlarni yaratishni nazarda tutadi. Uzoq muddatli ijtimoiy siyosat samarali rag'batlantirish vositalarini ishlab chiqish va amalga oshirilishini ta'minlash yo'li bilan fuqarolar tashabbuskorligi va tadbirkorligini rivojlantirish uchun sharoitlar yaratishni kiritish mumkin. Ijtimoiy siyosatning asosiy vazifasi hisoblanadi: jamiyat umumiy farovonligini, gumanitarlashtirish darajasini oshirish va inson huquqlarini himoya qilish, fuqarolar mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash, aholining kam ta'minlangan qatlamlariga yordam ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash: bolalar, onalar, keksa kishilar, yetimlar, nogironlar, qochoqlar, ishsizlar va boshqa manfaatlar, kishilarni manfaatlari orqali boshqarish ijtimoiy siyosatning muhim tamoyillaridan biri hisoblanadi. Ijtimoiy siyosatning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati Aholini ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda ijtimoiy siyosat muhim ahamiyatga ega. Chunki mamlakatda keskin ijtimoiy tabaqalanishni oldini olish ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim hisoblanadi. Ijtimoiy tabaqalanishga ijtimoiy adolatsizlik va ommaviy nizolar manbai sifatida qaraladi. Shuning uchun ham ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash ijtimoiy siyosatning muhim qismi sanaladi. Ijtimoiy kafolatlar ham ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi muhim omil hisoblanadi. Ijtimoiy kafolatlar sharoitlar, usullar va

vositalar, bular fuqarolarning konstitutsiyaviy kafolatlangan huquq va erkinliklarini to'siqsiz amalga oshirishni va har tomonlama himoya qilishni ta'minlaydi. Mamlakat siyosiy-huquqiy tartibi, shuningdek, vaziyat ijtimoiy kafolatni tayinlash shartlaridan hisoblanadi, mana shunda fuqaroning ijtimoiy huquq va erkinliklari amalga oshadi. Minimal iste'mol byudjetini ishlab chiqish, turar joyga bo'lgan minimal maqbul sharoitlarni ta'minlash, ma'lumot olish, sog'liqni saqlash muhim ijtimoiy kafolatlar bo'lib hisoblanadi. Mazkur minimum mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Jamiyatning mehnatga layoqatsiz a'zolari ijtimoiy himoyalanganligining asosiy kafolati davlat ijtimoiy siyosatini amalga oshirishning muhim shakli bo'lib, iste'mol jamoatchilik fondlari hisoblanadi. Ijtimoiy siyosat asosi sifatidagi ijtimoiy kafolatlar tizimining qaror topishi mustahkam qonunchilik negizini shakllantirishni taqozo etadi.

“O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so'zsiz tan olinadi. Davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko'radilar”. Konstitutsiyamizning 15-moddasida belgilangan ushbu qoidaning hayotiy ifodasini yurtimizda yashayotgan har bir fuqaro o'z turmush tarzi, ish faoliyatida ko'rish mumkin. Oilaviy hayotda bo'ladimi, jamiyatdagi munosabatlardami, o'qish va ish faoliyatidami – barchasi Konstitutsiya va u asosida yaratilgan qonunlar bilan tartibga solinadi. Bolalikdan har bir inson ongiga singdiriladigan qoidalardagi “mumkin” yoki “mumkin emas” degan so'zlar ham shu qonunlardan kelib chiqadi. Aynan shu qoidalarni o'zlashtirish bilan shaxsda huquqiy madaniyat shakllanadi, qonunchilik haqida tushuncha paydo bo'ladi. -Mamlakatimiz davlat ta'lim standartlariga muvofiq, ta'limning barcha bosqichlarida o'quvchi va talaba yoshlarga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bo'yicha dars mashg'ulotlari o'qitiladi, – deydi Samarqand viloyati xalq ta'limi boshqarmasi ijtimoiy fanlar uslubchisi Nurali Ibrohimov. – Bu, avvalo, maktabgacha ta'lim muassasasida boshlanib, tarbiyalanuvchilarga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi haqida ilk tushunchalar o'rgatiladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida esa Birinchi Prezidentimizning 2001-yil 4-yanvardagi “O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganishni tashkil etish to'g'risida”gi farmoyishi asosida 1-4-sinflarda “Konstitutsiya alifbosi” kursi o'qitiladi. Shuningdek, atrofimizdagi olam, tabiatshunoslik, odobnoma hamda tarbiyaviy soat mashg'ulotlarida Bosh qomusimizda belgilangan qoidalar haqida ma'lumot beriladi. Bu sa'y-harakatlar o'sib kelayotgan yosh avlodning mamlakatimiz qonunchiligi haqidagi bilimi va huquqiy madaniyatini oshirish, ularni Konstitutsiya va qonunlarda belgilangan huquq va majburiyatlarini anglagan jamiyatning faol a'zolari sifatida tarbiyalashga xizmat qilishi shubhasiz.

Har qanday millatning taraqqiyoti jamiyatdagi yoshlar qatlaminig milliy g'oya va ma'naviy qadriyatlarga munosabati, uning yoshlar ongi, qalbi va ichki dunyosiga qanday ta'sir etayotganligiga hamda amaliy faoliyatlariga qanday tarzda

tayanishlariga bevosita bog'liq. Shunday ekan, yoshlarning milliy g'oyani anglashi, ishonch va e'tiqodiga aylanishi, qanday yangi qadriyatlar shakllantirilganligi bilan ham bog'liq bo'ladi. Chunki milliy g'oya bir tomondan yoshlarni o'zining ob'ekti sifatida qarasa, ikkinchi tomondan yoshlar miliy g'oyaning ilg'or rivojlantiruvchilari va kelajak avlodga yetkazuvchilari hisoblanadilar. Uchinchidan, yoshlar qanchalik milliy g'oya bilan qurollangan va uni anglab olgan bo'lsa jamiyat shunchalik taraqqiyotga erishadi

Bu holat milliy g'oya va yoshlarning o'zaro bog'liqligini belgilaydi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, milliy g'oya qanchalik mazmunli va millat kelajagi uchun xizmat qiladigan va har bir kishining uzoqqa mo'ljallangan maqsad va manfaatlari, pirovardida esa millatning istiqbolini belgilashga xizmat qiladigan bo'lsa, uni yoshlar shunchalik tez qabul qiladi va unga nisbatan o'zining ijobiy munosobati shakllanadi.

O'zbekiston keyingi yillarda muhim siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Mamlakatimiz rahbarlari 1991-yilda mustaqillikka erishilgandan so'ng fuqarolar hayotini yaxshilash yo'lida islohotlar yo'liga tushdi. Ijtimoiy siyosat qashshoqlikni bartaraf etish, sog'liqni saqlash va ta'limni yaxshilash, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan o'zgarishlar ushbu o'zgarishlarning asosiy tarkibiy qismi bo'ldi. O'zbekiston hukumati ijtimoiy siyosatning muhimligini inklyuziv va barqaror rivojlanishga ko'maklashish vositasi sifatida e'tirof etadi. Maqsadli strategiya va dasturlarni amalga oshirish orqali davlat nochor jamoalarni yuksaltirish, ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni qisqartirish va barcha fuqarolar uchun teng imkoniyatlar yaratishni maqsad qilgan. Bu sa'y-harakatlar ahil va farovon jamiyat barpo etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili. Adabiyotlarda O'zbekistonda ijtimoiy taraqqiyotning hal qiluvchi omili sifatida hukumatning ta'limga bo'lgan intilishi alohida ta'kidlanadi. Haydarova va Qurbonov (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ta'lim sohasidagi islohotlar va ularning ta'lim natijalariga ta'sirini o'rganadi. Tadqiqot ta'lim olish imkoniyati yaxshilangani, o'qishga qabul qilish ko'rsatkichlari ortgani va o'qitish sifatini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni ta'kidlaydi. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" (2017-yil) kabi hukumatning rasmiy hujjatlarida ta'limni modernizatsiya qilish, inklyuziv ta'limni rivojlantirish va kasb-hunar ta'limi darajasini oshirish bo'yicha strategiyalar belgilab berilgan. Bobojonov va boshqalarning tadqiqoti. (2021) sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlarning sog'liqni saqlash natijalariga ta'sirini baholaydi. Natijalar ijobiy yutuqlarni, jumladan, birlamchi tibbiy yordam xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirish va sog'liqni saqlash infratuzilmasini yaxshilashni ko'rsatadi. Hukumatning "Sog'liqni saqlashni rivojlantirish dasturi" (2019-yil)da tibbiy xizmat ko'rsatishni kuchaytirish, tibbiy ta'limni oshirish va tibbiy sug'urta qamrovini kengaytirish bo'yicha tashabbuslar yanada yoritilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. O'zbekistonda ijtimoiy siyosatning asosiy yo'nalishlarini har tomonlama tahlil qilish uchun ma'lumotlar to'plash va ularni tahlil qilish metodologiyasidan foydalanildi. Ushbu tadqiqot metodologiyasidan foydalangan holda O'zbekistonda ijtimoiy siyosatning asosiy yo'nalishlarini har tomonlama va dalillarga asoslangan tahlil qilishni

maqsad qilingan. Metodologiya tadqiqotning nufuzli manbalardan olinishini va hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan siyosat va tashabbuslarni tanqidiy o'rganishini ta'minlaydi.

Tahlillar va natijalar. Davlatning ijtimoiy siyosati tabaqalashgan soliq solish yo'li bilan muayyan markazlashgan daromadlarni shakllantirish va ulami aholi turli guruhlari o'rtasida byudjet orqali qayta taqsimlashdan iborat. Davlat daromadlarni qayta taqsimlashda ijtimoiy to'lovlar bilan birga bozor narxlarini o'zgartirish va ish haqining eng kam darajasini belgilash usullaridan foydalanadi. Ijtimoiy to'lovlar-kam ta'minlanganlarga pul yoki natural yordam ko'rsatishga qaratilgan tadbirlar tizimi bo'lib, bu ularning iqtisodiy faoliyatda qatnashishi bilan bog'liq bo'lmaydi. Ijtimoiy to'lovlarning maqsadi jamiyatdagi munosabatlarni insonparvarlashtirish hamda ichki talabni ushlab turish hisoblanadi. Aholi real daromadlari darajasiga inflyatsiya sezilarli ta'sir ko'rsatishi sababli daromadlarni davlat tomonidan tartibga solishning muhim vazifasi iste'mol tovarlari narxlarining o'sishini hisobga olish va daromadlarni indeksatsiyalash, ya'ni nominal daromadlarni narxlar o'sishiga bog'liqlikda oshirib borish hisoblanadi. Shaxsiy daromadni himoya qilishda ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishi aholi kambag'al qatlamini qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Amaliy hayotda qashshoqlikning o'zi hayot kechirish minimum yordamida aniqlanadi. Bu ijtimoiy va fiziologik (jismoniy) minimumda ifodalanadi. Ijtimoiy minimum jismoniy ehtiyojlarni qondirishning minimal me'yori bilan birga ijtimoiy talablarning minimal xarajatlarini ham o'z ichiga oladi. Fiziologik minimum esa faqat asosiy jismoniy ehtiyojlarni qondirishni ko'zda tutadi. Bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda aholining ijtimoiy yordamga muhtoj qismini aniqlashda turli xil mezonlar asos qilib olinadi. Ular jumlasiga daromad darajasi, shaxsiy mol-mulki miqdori, oilaviy ahvoli va shu kabilar kiritiladi.

Ijtimoiy siyosat - bu davlatning daromadlar taqsimotidagi tengsizlikni yumshatishga va bozor iqtisodiyoti qatnashchilari o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf qilishga yo'naltirilgan siyosatdir. Respublikada bozor munosabatlariga o'tish davrida ijtimoiy siyosat aholini ijtimoiy qo'llabquvvatlash va himoya qilishga qaratiladi hamda alohida yirik yo'nalishlarda amalga oshiriladi.

Aholini ijtimoiy himoyalash chora-tadbirlari tizimidagi eng asosiy yo'nalish - bu narxlar erkinlashtirilishi va pulning qadrsizlanish darajasi ortib borishi munosabati bilan daromadlarning eng kam va o'rtacha darajasini muntazam oshirib borish hisoblanadi. Bunda Respublikaning o'ziga xos yondashuvi ishlab chiqilib, daromadlar nisbatini o'zgartirish, ish haqi, pensiyalar, stipendiyalarning, jamg'arma banklardagi aholi omonatlari stavkalarining eng oz miqdorini bir vaqtning o'zida qayta ko'rib chiqish yo'li bilan amalga oshiriladi. Daromadlar nisbatini o'zgartirishda joriy etilgan yangi yagona tarif setkasi katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu barcha toifadagi xodimlarning mehnat haqi miqdorlarini tarif koeffitsientlari orqali, eng kam ish haqi vositasi bilan bevosita o'zaro bog'lash imkonini berdi. Aholini ijtimoiy himoyalashning ikkinchi yo'nalishi - ichki iste'mol bozorini himoya qilish hamda oziq-ovqat mahsulotlari va nooziq-ovqat mollari asosiy turlari iste'molini muayyan darajada saqlab turish bo'ldi. Bunga erishishda muhimi mahsulotlar eksportini bojxona tizimi orqali nazorat qilish va ularga yuqori boj to'lovlari joriy etish, kundalik zarur tovarlarni

me'yorlangan tarzda sotishni tashkil qilish kabi tadbirlar katta ahamiyatga ega bo'ldi. Milliy valyuta joriy etilishi bilan oziq-ovqat mahsulotlarini me'yorlangan tarzda sotishdan voz kechish erkin narxlarga o'tish imkoniyatini yaratadi. Iqtisodiy islohotlarning ilk bosqichida ijtimoiy siyosatni amalga oshirishning uchinchi yo'nalishi - aholining kam ta'minlangan tabaqalarini ijtimoiy himoyalash va qo'llab-quvvatlash borasida kuchli chora-tadbirlar o'tkazilganligi bo'ldi. Bu yo'nalishda aholining ijtimoiy jihatdan nochor qatlamlari - pensionerlar, nogironlar, ko'p bolali va kam daromadli oilalar, ishsizlar, o'quvchi yoshlar hamda qayd etilgan miqdorda daromad oluvchi kishilar turli xil yo'llar bilan himoya qilib borildi. Yalpi ijtimoiy himoyalash tizimidan ishonchli ijtimoiy kafolatlar va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimiga izchillik bilan o'tish – ijtimoiy siyosatni amalga oshirishga, ijtimoiy himoya vositasini kuchaytirishda sifat jihatdan yangi bosqich boshlashini bildiradi.

REFERENCES

1. Mirtojiev M. O'zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010 – B.94
2. L.A.Djo'raeva MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARIGA INVESTITSUYALARNING TA'SIRINI BAHOLASH. Maqola. Mahalliy jurnal

«JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN» ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4

3. L.A.Djo'raeva . PECULIARITIES OF INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION IN THE REGION. Maqola. «JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN»

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7

4. O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi